

LUTO NA ERA DIGITAL: COMO A TECNOLOGIA INFLUENCIA O PROCESSO DE LUTO

¹ Sherdon Alberto Pereira Rodrigues; ² Vânia de Cassia Souza da Silva .

¹Bacharel de Psicologia pela Faculdade Estácio de Alagoas-Maceió, ²Cirurgiã Dentista, UFPA-Pará,

E-mail: vania.odontologia1979@gmail.com

Introdução Na era digital, a tecnologia desempenha um papel cada vez mais significativo em todos os aspectos da vida humana, incluindo o processo de luto. A internet, redes sociais, aplicativos e outras tecnologias digitais oferecem novas formas de expressão, conexão e suporte para aqueles que estão enlutados. **Objetivo** Analisar como a tecnologia influencia o processo de luto, examinando tanto os benefícios quanto os desafios associados ao uso da tecnologia digital durante o luto. **Metodologia** O estudo trata-se de uma revisão bibliográfica qualitativa das literaturas, estudos e pesquisas referentes sobre como a era tecnológica influencia o enlutado, entre os anos 2019 à 2023. Utilizamos os descritores (Saúde mental dos enlutados, Luto e tecnologia, Era digital, luto e atualidade), nas bases de dados google acadêmico, Scielo, selecionando artigos relevantes e relatórios oficiais que tivessem ligação com o tema, uma vez que as partes que não tivessem conexão fossem descartadas, ao todo foram extraídos 25 artigos, utilizando-se apenas 10 artigos. **Resultados e Discussão** a tecnologia digital oferece uma variedade de recursos que podem ser benéficos para pessoas enlutadas. Redes sociais permitem que os enlutados compartilhem memórias, expressem emoções e encontrem apoio de amigos e familiares. Aplicativos de suporte ao luto oferecem recursos terapêuticos, como diários de luto e meditações guiadas. No entanto, também são identificados desafios, como a exposição a gatilhos emocionais, a pressão para manter uma imagem idealizada do falecido e a falta de privacidade online. **Considerações Finais:** O uso da tecnologia na era digital oferece novas oportunidades e desafios para aqueles que estão enlutados. É importante reconhecer os benefícios potenciais da tecnologia para fornecer suporte emocional e conexão social durante o luto, ao mesmo tempo em que se atenta para os possíveis impactos negativos e a necessidade de estabelecer limites saudáveis no uso da tecnologia. Além disso, é fundamental que profissionais de saúde e cuidadores estejam cientes do papel da tecnologia no processo de luto e ofereçam orientações e recursos adequados para ajudar os enlutados a navegar nesse ambiente digital complexo.

Palavras-chave: Luto; Tecnologia; Era Digital; Luto e Suas faces.

Área Temática: Luto e Tecnologia